

**TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

AGRAVIADO: Marco Antonio González Arroyo

ASUNTO: Queja por simulación de justicia y manipulación del SISE
CIUDAD DE MEXICO A 12 DE MARZO DE 2026

Quién suscribe, Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y como usuario autorizado del sistema sepjf se dirige a este tribunal para hacer constar que la simulación de justicia es evidente en la forma en que se manipula el sistema electrónico SISE y el juicio en línea. Se han generado notificaciones falsas, inválidas, inexistentes y manipuladas, así como promociones realizadas en mi nombre sin mi consentimiento, dejándome fuera de todo procedimiento y afectando de facto el artículo 29 constitucional desconociendo mi derecho a la personalidad jurídica uno de los titulados por este precepto y con ello me borra del sistema equiparándome a la muerte jurídica en el juicio presencial pues me imposibilita la defensa, facultad que ninguna autoridad jurisdiccional posee al ser única del congreso mediante estado de excepción.

Si este Tribunal no alcanza a ver la anomalía, entonces demuestra que no comprende el funcionamiento real del juicio en línea. En ese caso, es necesario que yo mismo se los explique personalmente, con pruebas y acusos oficiales que acreditan cómo se ha venido simulando justicia y cómo se vulneran los lineamientos del sistema electrónico.

No basta con recibir mis escritos y turnarlos como simples denuncias: corresponde a este Tribunal reconocer el agravio, sancionar la manipulación del sistema y aplicar las medidas disciplinarias necesarias. La omisión deliberada en este punto equivale a responsabilidad institucional por acción u omisión.

PETICIÓN CONCRETA:

- ✓ Que este Tribunal reconozca la anomalía en el uso del SISE y deje constancia de la simulación de justicia.
- ✓ Que se me conceda audiencia personal para explicar directamente las irregularidades y demostrar con pruebas la manipulación del sistema.
- ✓ Que se apliquen medidas disciplinarias y correctivas conforme a la Ley de Amparo y la Constitución.

**QUE SE DECLARE LA INCOMPETENCIA DEL JUZGADOR
DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN TODOS MIS ASUNTOS
CUYO DOLO ESTA ACREDITADO.**

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29353_5.pdf
Secuencia: 8792181

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:48Z / 2026-05-23T01:04:48-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	12 ca 86 00 aa b7 fc 51 b6 40 9e e2 ea d2 c1 60 98 b3 d0 6f 4f 9d 21 71 1d 2a fd ab 3f 35 24 91 e6 d7 df 21 20 70 e1 af 45 49 ce 70 fc fc e3 61 66 43 dc 4c 24 c1 ca ff 9d fe 8b f9 06 63 59 1d 94 42 3f 42 a7 73 a3 09 14 b9 cd 12 1b 49 d6 1f 20 4e 51 b4 02 a7 be 9d a2 c6 86 a6 a3 bc a6 35 7e 91 ac 29 55 d3 3b 45 28 92 d7 f9 4a 33 1d a8 3e a8 2e d0 2d 78 d9 44 07 cf e5 98 36 d8 72 e9 73 b0 0d c7 f6 ec df bd 35 3f 12 cb 66 fd ed 5d c4 e0 4f 2e 3e d8 2e 58 ac 3a 03 39 be 8b 2c d9 4a 29 9e 6d 7b 31 41 c3 6b 07 c0 d4 54 ab 07 27 29 df 16 4d 25 51 d3 a8 7d b2 b0 f6 c8 a7 1c ae 2f f6 a8 c4 09 df cb 8f f8 41 0e b7 f5 cc 81 2e b8 90 0d f3 97 c3 83 3a d5 2e 99 c0 40 e5 e0 0f 59 1d 11 44 50 46 4a d3 d0 1c ca ec 88 58 5c c8 04 f7 23 7c d7 83 62 f4 92 80 78 88 52 32 2b 37 0f 1e dc e4 2d a8 e5 ad 62 f6 df 32 68 54 0a d6 65 f2 eb 22 b4 dd 4d 4a 75 f4 69 36 f8 38 05 b3 1a 9b 2f 40 94 ec a7 b3 e2 ba 56 50 c1 ff e3 5f 23 e8 f1 d2 85 08 7e d7 91 ff ed d9 33 1a 01 9f fa 0f 6a 1d d6 cd f6 08 03 77 24 5e bb 10 fe a8 17 a3 02 24 35 0a d6 7d c4 41 52 95 36 56 f8 a7 4a fb f5 51 50 c8 c6 38 88 6b 2a b2 b0 69 b4 da 2a 4a bd 83 71 f2 68 dc ae 12 f5 cb c6 94 f6 88			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:48Z / 2026-05-23T01:04:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:48Z / 2026-05-23T01:04:48-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523862			
	Datos estampillados:	864D0A9C9485C08E7547474B152E09AF30E97261BBCFE12EE5425D7C001B6898 4F7692C49C895508121A5C1E04A72399A9D584F5720C87ACCEA0EF5E7DC927ED			

864d0a9c9485c08e7547474b152e09af30e97261bbcfef12ee5425d7c001b68984f7692c49c895508121a5c1e04a72399a9d584f5720c87acceaa0ef5e7dc927ed